

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН****Куриленко А.А.***магистрантка,**кафедра «Права и экономики»**УО «Минский инновационный университет»**Республика Беларусь, г. Минск***Шарапа И.А.***доцент,**кафедра «Права и экономики»**УО «Минский инновационный университет»**Республика Беларусь, г. Минск***COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF JUVENILE JUSTICE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN****Kurylenko A.,***undergraduate,**Department of Laws and economics**Minsk Innovation University**Republic of Belarus, Minsk***Sharapa I.***assistant professor,**Department of Laws and economics**Minsk Innovation University**Republic of Belarus, Minsk***Аннотация**

В статье приведены результаты анализа и состояние действующего законодательства Республики Беларусь и Республики Казахстан в сфере ювенальной юстиции. Проанализирована научная литература, национальное и зарубежное законодательство. Это позволило сделать следующий вывод: говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В нашей стране системы ювенальной юстиции нет. Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует. Исходя из этого, в статье приведена сравнительная характеристика ювенальной юстиции в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Abstract

The article presents the results of the analysis and the state of the current legislation of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan in the field of juvenile justice. The scientific literature, national and foreign legislation are analyzed. This made it possible to draw the following conclusion: it is too early to talk about the existence of a coherent system of juvenile justice in Kazakhstan. This is mainly justified by the lack of interaction between the authorities to the extent necessary for the implementation of specific measures aimed primarily at preventing crimes among minors. At the same time, the Republic of Kazakhstan in the field of creating a juvenile justice system has moved much further than the Republic of Belarus. There is no juvenile justice system in our country. There is a network of state institutions and organizations protecting the rights of minors. However, such a basic element of the juvenile justice system as a juvenile court (juvenile court) is missing. Based on this, the article provides a comparative description of the characteristics of juvenile justice in the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, белорусское законодательство, законодательство Республики Казахстан, защита прав несовершеннолетних.

Keywords: juvenile justice, minors, Belarusian legislation, legislation of the Republic of Kazakhstan, protection of the rights of minors.

Введение

Несмотря на общее русско-советское прошлое, ювенальная юстиция Республики Беларусь и Республики Казахстан пошла по разным путям развития. Так, в Республике Беларусь трижды предпринимались попытки образовать специализированные суды по делам несовершеннолетних, однако, до настоящего момента все они оказались нереализованными. В Республике Казахстан система ювенальной юстиции развивается с 2007 года. Образована особая судебная система, структуры в полиции и прокуратуре, пенитенциарная система, особая коллегия адвокатов и службы пробации. В связи с этим видится целесообразным уделить особое внимание и исследовать данную тему научной работы.

Сравнительная характеристика ювенальной юстиции в Республике Беларусь и Республике Казахстан

Как уже отмечалось, в Республике Казахстан образована особая судебная система, структуры в полиции и прокуратуре, пенитенциарная система, особая коллегия адвокатов и службы пробации. Данные институты объединены в систему ювенальной юстиции. На сегодня казахстанскую систему ювенальной юстиции составляют:

- уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан;
 - региональные департаменты по охране прав детей;
 - специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних (т.н. ювенальные суды);
 - ювенальная полиция местной полицейской службы ДВД;
 - отделы прокуратуры по надзору за применением законодательства о несовершеннолетних;
 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (при акимате города, района, области);
 - специализированные ювенальные юридические консультации городских и областных коллегий адвокатов (т.е. ювенальные адвокаты);
 - социальные службы (органы опеки и попечительства, детские психологи, социальные педагоги);
 - специализированные учебно-воспитательные, лечебно-воспитательные и медико-социальные учреждения (детские дома, школы-интернаты, специальные школы);
 - органы и учреждения пенитенциарной системы (служба пробации, воспитательная колония).
- В Республике Беларусь система ювенальной юстиции не сложилась и не определена на законодательном уровне. Вместе с тем, к ювенальным органам Республики Беларусь следует отнести:
- Национальную комиссию по правам ребенка;
 - Комиссиями по делам несовершеннолетних (далее – КДН);
 - Социально-психологические службы учреждений образования;
 - Территориальные центры социального обслуживания населения;

- Социально педагогические учреждения;
- инспекции по делам несовершеннолетних.

Ювенальные суды Республики Казахстан входят в судебную систему Республики Казахстан, которая представляет собой определенную иерархию: Верховный Суд Республики Казахстан, местные и другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 132-III «О суде и статусе судей» [1] и представляют собой специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних (образованы Указом Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года № 266 «Об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» [2]). Правовой статус этих судов и статус судей определен Конституционным законом «О суде и статусе судей», который определяет структуру, полномочия, правовой статус судей, обеспечение деятельности судов и пр.

Ювенальные суды являются специализированными судами, к компетенции которых отнесено рассмотрение отдельных категорий дел, изъятых из компетенции судов общей юрисдикции, а именно дел в отношении несовершеннолетних, совершенных с привлечением несовершеннолетних.

Считаем целесообразным отметить, что ст. 430 УПК Республики Беларусь [3] и п. 5 Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» особо акцентируют внимание на том, что дела данной категории рассматриваются под председательством судей, имеющих специальную подготовку [4]. Такая подготовка предусматривает необходимость повышения квалификации не только по вопросам права, но и педагогики, социологии, психологии [4, п. 5].

Следующим звеном системы ювенальной юстиции Республики Казахстан являются КДН. Аналогичные подразделения функционируют и в Республике Беларусь.

В Республике Казахстан в правовой регламентации деятельности КДН следует отметить дублирование деятельности иного уполномоченного государственного органа. Само название органа – Комиссия по делам несовершеннолетних означает, что к ее ведению относятся дети до 18 лет, то есть лица не достигшие совершеннолетия. Тогда как Департамент молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества осуществляет молодежную политику в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года к молодежи относит граждан Республики Казахстан от четырнадцати до двадцати девяти лет, а к государственной молодежной политике – систему социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку и развитие молодежи.

Отдельным элементом системы ювенальной юстиции Республики Казахстан являются службы пробации. Целью пробации является содействие в

обеспечении безопасности общества путем коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; ресоциализация осужденного; социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

В отношении несовершеннолетних применяется пробационный контроль или так называемая досудебная пробация. Досудебная пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, под контролем и надзором службы пробации с применением разработанных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с целью исправления, оказанию им социально-правовой и иной помощи, а также предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений.

В рамках досудебной пробации Служба пробации проводит изучение личности лица с установлением состояния здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для определения объема социально-правовой помощи. Досудебная пробация предусматривает составление досудебного доклада, в котором отражает сведения о личностных особенностях подозреваемого, обвиняемого, о выполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, а также указывается примерный перечень обязанностей и ограничений, которые рекомендуется использовать при назначении лицу наказания и его исполнения. Досудебный доклад подготавливается по результатам реализации индивидуальной программы оказания социально-правовой помощи в отношении подозреваемого, обвиняемого, также учитываются сведения об отношении к семье, склонность к употреблению алкогольных напитков, наркотических средств, табакокурению, азартным играм и др. Службой пробации досудебный доклад и индивидуальная программа, составляется по месту жительства подозреваемого, обвиняемого.

Пробация в отношении несовершеннолетнего осуществляется с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. При разработке индивидуального плана службой пробации привлекается семья и при взаимодействии с органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству, и организациями, осуществляющими функции по защите прав ребенка

Служба пробации осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:

1) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы;

2) осужденного условно.

Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:

1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде лишения свободы;

2) в отношении которого судом назначена принудительная мера воспитательного воздействия.

К сожалению, в Республике Беларусь такой госслужбы пока нет. Их функции частично, с невы-

соким коэффициентом полезного действия, выполняют сотрудники уголовно-исполнительных инспекций. На примере работы служб пробации стран-соседей (аналогичные структуры имеются и в других странах Европы, США) показано, что четко организованная и комплексная работа сети данных подразделений, подчиненных Министерству юстиции, позволяет не только напрямую уменьшать рост рецидивной преступности в стране и «не потерять в социуме» лиц, освобожденных из мест лишения свободы, но и дает возможность разгрузить исправительные учреждения и перераспределить ресурсы, направив усилия государства на более адресную работу с гражданами, нуждающимися в помощи и поддержке [5, с. 86].

Большой удельный вес в противодействии, а также предупреждении детской преступности играет Министерство внутренних дел Республики Казахстан, в структуры которого входят местные полицейские службы, состоящие из подразделений участковых инспекторов, ювенальной, дорожно-патрульной, природоохранной полиции, по защите женщин от насилия (свыше 25 тыс. ед.) [6, с. 227].

В Казахстане учреждена должность сотрудника полиции, которая называется «школьный инспектор». 1595 школьных инспекторов были назначены в 56% казахских школ. Они работают в тесном взаимодействии со школьной администрацией, проводят беседы по вопросам права, осуществляют надзор за тестированием на наркотики и контролируют поведение учащихся. При необходимости, они встречаются с родителями, заставляя их выполнять свои обязанности. Они могут также направлять учащихся в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полиция утверждает, что число нарушений закона в районах, где есть школьные инспекторы, сократилось, однако данные, подтверждающие это утверждение, не опубликованы [6, с. 227].

В Республике Казахстан действуют 20 Центров адаптации несовершеннолетних (далее – ЦАНов). Основной целью ЦАНов является обеспечение приема, кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей или других законных представителей, несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.

По нашему мнению, говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.

При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В нашей стране системы ювенальной юстиции нет.

Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.

Заключение

Учитывая все вышеизложенное, считаем целесообразным сделать следующие выводы: по нашему мнению, говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В нашей стране системы ювенальной юстиции нет. Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.

Список литературы

1. О суде и статусе судей: Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132-ІІ: в ред. Конституционного закона Респ. Казахстан от 21 фев. 2019 г. // База Spinform. Законодательство стран СНГ. – М., 2022.

2. Об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан // База Spinform. Законодательство стран СНГ. – М., 2022.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июл. 1999 г., № 295-3: принят Палатой представителей 24 июн. 1999 г.; одобрен Советом Респ. 30 июн. 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 янв. 2021 г. № 85-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3: в ред. Постановления Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь от 31 марта 2016 г. № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Бурый, В. Е. Государственная служба probation – комплексный подход в организации социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы / В. Е. Бурый // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2012. – № 5. – С. 80-87.

6. Оценка ситуации в сфере ювенальной юстиции / сост. Г. А. Алибаева, А. Е. Жатканбаева, А. А. Карибаева. – Астана: [б.и.], 2017. – 390 с.

ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Нуржанулы А.

студент университета им. Коркыт Ата

Есиркеп Ж.О.

студент университета им. Коркыт Ата

Жумагулова Ш.Р.

Старший преподаватель, кандидат юридических наук

TERRORISM AND ITS MANIFESTATION IN THE MODERN WORLD

Nurzhanuly A.,

student of Korkyt Ata University

Yesirkep Zh.,

student of Korkyt Ata University

Zhumagulova Sh.

Senior lecturer, Candidate of Legal Sciences

Аннотация

Предметом исследования настоящей статьи выступают непосредственные задачи по расследованию особенности терроризма и его проявления в современном мире.

Abstract

The subject of this article is the immediate tasks of investigating the specifics of terrorism and its manifestations in the modern world.

Ключевые слова: терроризм, террор, экстремизм.

Keywords: terrorism, terror, extremism.

Мы живем в мирное время, но даже сейчас показатели терроризма не перестают нарастать и являются одной из актуальных проблем. Терроризм наносит тяжелые человеческие жертвы, усугубляет

психологическое напряжение больших групп людей, а иногда приводит к разрушению материальных и духовных ценностей, межнациональной